

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 10 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

KEÑESBAY RAXMANOV SHIG'ARMALARINDAĞI NAQIL-MAQALLARDIŃ LINGVOPOETIKALIQ ÓZGESHELIKLARI (PERDEBAEVA GÚLXATISHA, QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI, 2-KURS MAGISTRANTI)

*Jo'ruklova Mukambar Tursunmurod qizi*¹

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotasiya: K. Raxmanov poeziyasida xalq awizeki dóretpeleriniń bay miyraslarinan, atap aytqanda, naqıl-maqallardanlardan keń paydalanıladı. Bul maqalalar lingvopoetik qural retinde poetik sóylewdiń emotsional hám obrazlılıq dárejesin asırıwǵa xızmet etedi. Izertlewde naqıllardıń K.Raxmanov poeziyasidagi stilistik hám semantik funksiyaları, olardıń avtor tárepinen qanday kórkem hám estetik maqsetlerde qollanılıwı uyreniledi. Naqıllar járdeminde shayır poeziyamda xalq danalıǵı, filosofıyalıq oy-pikirler, milliy qádiriyatlardıń ańlatılıwı kúsheytilgenligi analiz etiledi. Sonıń menen birge, naqıllardıń poetik struktura hám mazmunǵa qanday integraciya etiliwi, olardıń zamanagóy poeziyadaǵı lingvopoetik orını ashıp beriledi.

Bul maqalada K. Raxmanovtıń naqıllardı poetik usılda qollanıw uqıwı hám olardan kórkem súwretlew quralı retinde paydalanıw texnikası ashıp beriledi.

Kalit so'zlar: K.Raxmanov poeziyası, naqıl-maqallar, lingvopoetika, poetika, naqıllardıń stillik funkciyası, obrazlılıq, emocional tásir, zamanagóy poeziya, xalq awizeki dóretpeleri, kórkem súwretlew, inversiya.

Qaraqalpaq poeziyasında da óziniń bahalı shig'armaları menen óshpes iz qaldırǵ'an shayır jazıwshı hám dramaturg Keñesbay Raxmanov tilimizdiń hár bir til birliklerin sheber,gózzal qollana alg'an shayır. Biz shayır shig'armalarında kollanılg'an naqıl-maqallardıń lingvopoetikaliq ózgesheliklerin kórip shıqpaqshimiz.

Naqil-maqallar hár bir xalíqtıń neshshe ásirlik tariyxin ózinde jámlegen, olardıń turmisi tárzi, úrp-ádetleri, turmisliq tájiriyesinen ibarat obrazli súwretlengen qısqa hám tujırmalı ,iqsham sózler yesaplanadi. Naqil-maqallar ulıwma xalıqlıq tildiń qaymaǵı, xalıq danalıǵınıń úlgesi retinde kórinedi.

Naqil-maqallar haqqında lingvistikaliq sózliklerde: «Naqil-maqallar násiyat mánisine iye, tamamlang'an pikirdi ańlatatug'in obrazli xalıq sózleri» [1,166] dep atap kórsetiledi.

Qaraqalpaq tilinde «naqil-maqal» hám «frazelogiya» terminlerin birinshilerden bolıp filologiya ilimleriniń doktorı, professor Q.Ayimbetov tárepinen qollanıldı.

Ilimpaz óz miynetinde frazeologizm hám naqil-maqallardıń uqsasliq hám ózgeshelik tareplerin kórsetip ótedi: « ...xalıqtıń sóylew tilinde astarlı mánistegi sóylenetuǵın misal sózler frazeologiya bolıp ayıladı, awız ádebiyatıń bul sóylemniń qısqa frazeologiya (astarlı, ushqır, ótkir) túrin tilshiler til ilimine kirgizip sóz júritedi.

Bizińshe, sózdiń frazeologiya túri de maqaldan uzaq ketpeydi, tek frazeologiyaniń maqaldan ayırması ol qısqa ayıladı. Mısalı: jelkesiniń shuqırın kórsetti, qas penen kózdiń arasında t.b.» [2,92].

Poeziyalıq shıǵarmalarda naqil-maqallardı paydalanıw shayırdan úlken sheberlikti talap etedi. Sebebi olardı qosıq tekstine úlestiriw, orınlı jerinde orınlı mazmundaǵı naqil-maqaldı qosıqtıń buwın teńligin, uyaqasın buzbastan qondırıw bul haqıyqıy shayırdıń qolınan keledi.

Shayir K.Raxmanov shig'armalarında naqil-maqallardıń kóplep úlgileri ushırasadi. Biz shayir shig'armalarındaǵı naqil-maqallardı úyrenip hám bizge shekemgi lingvopoetikalıq izertlewlerde naqil – maqallardıń izertleniwiniń úyrengen halda olardı eki torparg'a ajıratıq.

1. Ózgerissiz qollanılg'an naqil-maqallar.

2. Ózgeritilip qollanılg'an naqil-maqallar.

K.Raxmanovtıń “Arǵımaǵım”, “Gúzgi muxabbat” qosıqlar toplamındaǵı qosıqlarında xalıq tilinde qanday ayılsa solayınsha hesh qanday ózgerissiz hám ózgeritilip paydalanılǵan naqil – maqallardıń lingvopoetikalıq ózgesheliklerin , xızmetin kórip shıǵamızı.

Mısalı:

“Eldiń awzın tıyırǵa

Elligari bóz kerek”

Bul dúnyaǵa sıyıwǵa,

Kórmeytuǵın kóz kerek.[5,60]

“Birew toyıp sekiredi

Birew tońıp sekiredi”

Aq hám qara kókiреги,

Pásli-bálent sanası bar.[4, 24]

“Oylanbastıń túbi oyran”

“Qırıqta kelmey nırıqqa”

Qızǵan waqta toy bayram

Qol urdım kóp qıllıqqa. [4,165]

Bir sózde bar ǵam qayǵı,

Bir sóz jelge qampaydı,

“Qassapshıǵa mal qayǵı

Qara eshkige jan qayǵı.[4,103]

Aytıp ketken: *“At tuyǵın tay basar”*

Bunı sezgen adam túwe janıwar[4,261]

“Ákeń murap bolǵansha jeriń oy bolsın”-

Degen naqıl búgin “qoy,há,qoy” bolsın.[5,311]

“Miyнет túbi-ráhát”-

Degen gáptiń janı bar.

“Miyнет etseń emerseń”-

Degen de úmit halqası.

Joqarıdaǵı naqıl-maqallardıń qollanılıwında hár bir qatar bir biri menen mánilik jaqtan sonday dárejede úylesken naqıldıń formasın ózgeritiw zárúrligi qalmaǵan hám baylanıstırıw ushın da hesh bir sóz formalarınan paydalanılmaǵan. Al kiyingi úsh qosıqta bolsa qosıq qatarların bir biri menen baylanıstırıw naqıldı qosıqqa ıqsham jaylastırıw ushın “degen” sóz formasınan paydalanılǵan.

“Kópten qoyan qashıp qutulmas”

“Kók iyt bir jaq,kóp iyt bir jaq”

Kóp tükirse kól boladı”

“Kóplegen jeńer k...legen emes”

Kóp birikse el boladı,

Elden hesh kim shetlegen emes.

Mınaday da naqıl bar: *“Kópti*

Jamanlaǵan kómiwsiz qalar,”

Ata-babam taǵı da depti:

“Kóp penen kórgen ullı toy bolar” [4, 43]

Bul qosıqtı biz naqıl-maqal marjani dep atasaq boladı,naqıl –maqallar qosıqqa hám mánilik jaqtan hám fonetikalıq jaqtan óte sheberlik penen jaylastırılǵan yaǵnıy “k” háribiniń jiyi qollanılǵan kombinaciyasın kóriwimiz múmkin,mazmunıń ashıp beriliwinde naqıl-maqaldıń kórkemlik ózgeshelikleri úlken tásir qaldırǵan.

Naqıllar ádette xalıqtıń turmıshlıq tájiriyesi, filosofiyası, ruwxıy qádiriyatların ańlatadı, sol sebepli olar poetik tilge kirgeninde mánisti tereńlestiredi hám sezimlilik beredi. Keńesbay Raxmonov qosıqları mısasında naqıllar kóbinese tómendegi lingvopoetik funksiyalardı atqaradı :

1. Obrazlılıq hám astarlı máni: Naqıllar ápiwayı gáplerden kóre tereń mánis beredi, olar qosıqtıń obrazlılıǵın bayıtadı hám astarlı mánis júkleydi:

Men saǵan satpayman arımdı,

Men saǵan satpayman barımdı.

*Tawıgım bolasañ ele sen,
Pisirip alayın tarımdı. [5,15]*

*Gúz paslı,
Shójeler sanalar waqıt, [5,55]*

2. Ritm hám muzıkalıqlıq : Naqıllar qosıqtıń ritmine uyqas túsip, poetik muzıkalıqlıqtı asıradı:

*Birge mindik kemege,
Demek,bir goy janımız,*

*Birge keldik kelege ,
Birge attı tańımız.[4,71]*

*Pitpes sirá gúybeñi,
Qırq dúzetip,qırq buzar,*

*Al,sawdasın úydegi,
Bazardağı nırq buzar. [4,206]*

3. Qısqalıq hám ıqshamlılıq: Naqıllar qısqa formada úlken mazmundı ańlatıp beredi, bul bolsa qosıqtıń jay hám qısqasha bolıwın támiyinleydi:

*Endi adam bolıw kerek saylandı
Zamanımız basqa jolğa aylandı,
Tutilıp qalmawğa shelegin jalap,
Juq qaldırmay ishiw kerek ayrandı.[5,163]*

*Qarday bolıp borama,
Tappa az-maz kemisin,
Endi bağın sorama,
Jep otırıp jemisin. .[5,227]*

4. Milliylik sezimi: Naqıllar milliy til hám mádeniyattıń ajıralmaytuğın bólegi bolğanlığı sebepli, olar qosıqqa milliylik sezimin beredi:

*Kimler mağan tas atsa,
Men olarğa as attım. [5,59]*

*Alıstağı ağayınler oñalın,
Sizler-meniń jılınarım toñarım,
“Bari jaqsı baqırawıq túyeniń”*

Tez-tez bolın gawqıldasqan qonağım. [4,163]

Kenesbay Raxmonov naqıl-maqallardı óz poeziyası menen uyqas tárzde isletip, olardı kórkem uqıp menen qóllanıw arqalı óz dóretiwshiliginiń jańa poetik qırların ashtı.

Mısalı:

Ústimizde *dóhmet gúze*, [5,261]

Kúnde emes bir kún sınar.

Gáp bar: *gúze kúnde sınbas,*

Kúnlerde bir sınar eken [4,59]

Bul qosıqtaǵı naqıldıń negizgi tilimizde qollanılıp júrgen forması “Gúze kúnde emes,kúnde sınadı” al shayırdıń shıǵarmasında bul naqıl inversyaǵa ushraǵan hám arasına sóz qosılıw jaǵdayın kóremiz. Biraq naqıl óziniń tiykarǵı qálpinde ańlatatuǵın mánisin tolıq saqlap qalǵan.

K.Raxmonov qosıqları hám dóretpelerinde qollanılǵan naqıl maqallar xalıq danalıǵın ańlatıw, turmıslıq haqıyqatlardı tereńrek túsendiriw ushın zárúrli qural bolıp xızmet etedi. Jáne de naqıllardan paydalanıw poeziyalıq dóretpelerinde oqıwshılardıǵa kúshli emotsional tásir kórsetedi, olardı pikirlewge iytermeleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Насыров Д.С., Бекбергенов А., Жәрімбетов Қ. Русша-қарақалпақша лингвистикалықтерминлер сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979.
2. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан,1960
3. Қарақалпақ фольклоры.Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары. Нөкис, Қарақалпақстан,1978
4. Рахманов К. Арғымағым,-Avangard baspa, Қарақалпақстан,2022
5. Рахманов К. Гүзги махаббат,-Avangard baspa, Қарақалпақстан,2022